

УДК 342.951:331(477)

Блок Наталія Володимирівна –

асистент кафедри цивільного права та процесу

Навчально-наукового інституту права,

психології та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»

Nataliia V. Blok –

Assistant of the Department of Civil Law and Procedure

Educational-Scientific Institute of Law,

Psychology and Innovative Education

National University “Lviv Polytechnic”

(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

nataliia.v.blok@lpnu.ua;

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7052-5297>

Адміністративно-правовий механізм регулювання трудової міграції

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правового механізму регулювання трудової міграції. Особлива увага присвячена висвітленню проблем трудової міграції в Україні, а також реалізації правових норм, які відбувається у таких формах, як дотримання заборон, виконання обов'язків, застосування прав та свобод, а також правозастосування. Проаналізовано адміністративно-правове регулювання міграційних процесів та класифікацію адміністративно-правових режимів.

Ключові слова: трудова міграція, незаконна міграція, міграційний режим, механізм регулювання трудової міграції, міграційний процес, правовий механізм регулювання.

Статья посвящена анализу административно-правового механизма регулирования трудовой миграции. Особое внимание уделено освещению проблем трудовой миграции в Украине, а также реализации правовых норм, происходит в таких формах, как соблюдение запретов, исполнение обязанностей, применения прав и свобод, а также правоприменения. Проанализированы административно-правовое регулирование миграционных процессов и классификацию административно-правовых режимов.

Ключевые слова: трудовая миграция, незаконная миграция, миграционный режим, механизм регулирования трудовой миграции, миграционный процесс, правовой механизм регулирования.

N. V. Blok Administrative and Legal Mechanism for Regulating Labor Migration

The article is devoted to the analysis of the administrative and legal mechanism of labor migration regulation. Particular attention is paid to the coverage of labor migration in Ukraine, as well as the implementation of legal norms that take the form of compliance with prohibitions, performance of duties, application of rights and freedoms, and law enforcement. The administrative and legal regulation of migration processes and the classification of administrative and legal regimes are analyzed.

Labor migration is a major factor in the development of the national economy, which forms new socio-economic forms of labor, certain conditions, methods of state regulation of territorial and occupational mobility of labor, important principles of labor and socio-economic policy. Involvement of the national labor market in international cooperation, entry into the world labor market, various socio-economic reasons for the participating countries may lead to the possible need for in-depth study of the motives for labor migration, as well as the reasons hindering this process.

It is emphasized that international migration processes require regulation by states that take an active part in the change of labor resources. The age, social and professional composition of migrant workers, as well as the level of entry and exit of migrants are important for control and regulation. It is the functions of intrastate and interstate distribution of labor, regulation of the structure and volume of migratory resettlement that are

largely performed by the Ministries of Labor, Interior, and specially created interstate and state bodies. An important role in legal regulation is played by the International Labor Organization (ILO), which aims to protect the rights of migrant workers. The ILO addresses an important issue - policy making and finding resources to manage labor migration. The administrative and legal mechanism for regulating labor migration is a set of rules governing labor relations in the process of migration entities, which are aimed at exercising the powers between the participants in these relations, in case of violation of which measures of state influence are applied.

Keywords: labor migration, illegal migration, migration regime, mechanism of labor migration regulation, migration process, legal mechanism of regulation.

Постановка проблеми. Трудова міграція на сьогодні пов'язана з тим, що існують великі потоки працівників, які сформувалися в умовах низької заробітної плати в реальному секторі економіки, наявний високий рівень безробіття і вимушена неповна зайнятість населення, спостерігається поширення бідності, наявність суттєвої різниці в рівнях оплати праці в Україні в порівнянні з іншими країнами. Неодноразові реформаторські спроби розвинути економіку в Україні так і не привели до вирішення проблеми реального поліпшення умов життя населення. Трудова міграція виступає основним чинником розвитку національної економіки, яке формує нові соціально-економічні форми робочої сили, певні умови, методи державного регулювання територіальної та професійної мобільності робочої сили, важливі принципи функціонування робочої сили та вироблення соціально-економічної політики країни. Залучення до міжнародного співробітництва національного ринку робочої сили, проходження на світовий ринок праці, різні соціально-економічні причини для країн-учасниць можуть призвести до можливої необхідності поглибленого дослідження спонукальних мотивів міграції робочої сили, а також причин, котрі стримують даний процес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання трудової міграції розглядали, такі науковці, як: О. Журба, В. Куценко, Е. Лібанова, О. Малиновська, О. Остапенко, О. Пуригіна, Ю. Римаренко, О. Ровенчак, С. Сардак, К. Шиманська, Б. Юськів та ін. Проблему нелегальної трудової міграції досліджували: В. Колпаков, І. Кресіна, О. Кузьменко, Г. Москаль, В. Олефір, В. Попкова, О. Саїнчин, Г. Середа, К. Соколицька та ін. Підґрунтям для дослідження адміністративно-правового механізму регулювання трудової міграції стали дослідження М. Александрова, С. Алексєєва, Н. Бортник, І. Веремєєнко, Д.

Керімова, Г. Курагіна та ін. У роботах вищеназваних авторів досліджується цілий ряд питань, що стосуються проблем трудової міграції. Однак, віддаючи належне роботам зазначених та інших вчених, слід визнати, що рівень наукового дослідження саме адміністративно-правового механізму регулювання трудової міграції видається недостатнім.

Невирішені раніше проблеми стосуються у неналежному науковому підґрунті для удосконалення адміністративно-правового механізму трудової міграції, вирішенні проблем пов'язаних з незаконною трудовою міграцією та контрабандою.

Метою статті є дослідження адміністративно-правового механізму регулювання трудової міграції в Україні та формування ключових напрямів удосконалення механізму регулювання трудової міграції.

Виклад основного матеріалу. Важливе значення для дослідження адміністративно-правового механізму регулювання трудової міграції має реалізація правових норм, яка відбувається у таких формах, як дотримання заборон, виконання обов'язків, застосування прав та свобод, а також правозастосування. Остання відрізняється від інших своїми основними цілями та характером діяльності і виступає вагомим юридичною гарантією законного, обґрунтованого і справедливого здійснення права, через яку організується державне управління в соціальному середовищі. У літературі найчастіше воно поділяється на дві форми застосування права: оперативно-виконавчу та правоохоронну [1].

В. Колпаков досліджує механізм забезпечення правового режиму саме, як частину загального режиму для законності, що містить організаційно-структурні формування, а також організаційно-правові методи [2].

До основних механізмів забезпечення адміністративно-правових режимів необхідно віднести механізм протидії незаконній міграції. На думку Г. Москаля, саме механізм адміністративно-правової протидії нелегальній міграції виступає, як категорія. Він є доволі містким та багатограним, а саме таким, котрий допускає різноманітні підходи та дозволяє розглядати його у відповідних аспектах. Г. Москаль вважає, що: під даним терміном, необхідно розуміти цілісну систему саме правових засобів, з допомогою котрих спеціально уповноважені державні органи виконують правовий вплив на певні суспільні відносини в сфері міграції, котрий спрямований на попередження, припинення, а також притягнення винних людей до відповідальності [3].

Слід зазначити, що: «для підвищення його ефективності велике значення має чітке визначення змісту та спрямованості адміністративно-правових заходів протидії нелегальній міграції, проведення яких і повинен забезпечувати згаданий механізм» [3]. При цьому важливо, щоб цей механізм не тільки забезпечував протидію, яка б перешкождала, чинила опір нелегальній міграції, але й разом із тим, створювала умови для адекватного новим, загальноновизнаним світовою спільнотою вимогам правового регулювання міграційних процесів.

Дослідник Ю. Тихомиров, зазначає, що під адміністративно-правовим режимом необхідно розуміти специфічний порядок певної діяльності суб'єктів права, котрі проявляються у різних сферах державного життя. До того ж, повсякденна практика свідчить, про те, що даний порядок встановлюється лише законами та підзаконними актами, а тому й спрямований на їхню чітку, цільову та функціональну діяльність саме на тих ділянках, на котрих необхідні додаткові засоби для підтримання державного стану [4]. Автор визначає вичерпну класифікацію адміністративно-правових режимів, а саме:

– до першої групи необхідно віднести адміністративно-правові режими, котрі передбачені для визначення державних станів, а саме надзвичайного та військового стану, а також охорони державних (митних) кордонів, вагоме регулювання зовнішньоторговельної діяльності, включаючи сюди протекціонізм тощо;

– друга група охоплює саме функціональні адміністративно-правові режими, котрі покликані забезпечувати певні функції управління та деякі сфери діяльності, а саме податкової, екологічної, санітарної, тощо;

– до третьої групи режимів слід віднести легалізуючі режими, котрі стосуються саме офіційної реєстрації юридичних, а також й фізичних осіб, та регламентації нормативних вимог для певних видів діяльності [4].

Багато різних правових режимів закріплюються в чинних нормативних актах. Аналізуючи чинне законодавство України, можна виділити адміністративно-правові режими: надзвичайного стану; особливого і військового стану; таємності; паспортний; митний режим; режим охорони кордону; режим адміністративного нагляду; спеціальний територіальний режим; особливий режим територій у місцях розташування уранових об'єктів; режим на тимчасово окупованих територіях; режим об'єктів дозвільної системи; перебування іноземців; режим на тих територіях, котрі зазнали саме радіоактивного забруднення через Чорнобильську катастрофу; протипожежний; санітарний режим територій України та інші.

На думку Н. Бортник, «міграційний режим – це різновид адміністративно-правового режиму, у рамках якого здійснюється регулювання міграційним потоком і попередження незаконного (нелегального) в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, а також перебування та транзитного проїзду через її територію» [5, с. 68].

Саме міграційний режим встановлюється, перш за все, для регулювання міграційним процесом, подолання негативних причин та наслідків щодо міграції, що розвивається стихійно, вагоме створення сприятливих умов для безперешкодного здійснення прав мігрантів, та забезпечення хорошого ставлення до тих людей, котрі в пошуках притулку і захисту в нашій країні.

В певних межах вказаного режиму регламентуються правила для в'їзду, переміщення територією України іноземними громадянами та особами без громадянства, не постійного знаходження та проживання, а також саме виїзду та в'їзду в державу громадян

України, їхні свободи переміщення та вільного вибору свого місця проживання.

Тому, виходячи з обґрунтування поняття «правовий механізм регулювання», запропонованого С. Алексєєвим [6], та проаналізованих підходів стосовно розуміння поняття «механізм», слід зазначити таке визначення адміністративно-правового механізму регулювання міграції. А саме, під адміністративно-правовим механізмом регулювання міграції необхідно розуміти, певну сукупність норм, котрі регулюють відносини саме у сфері діяльності наявних суб'єктів міграції, котрі спрямовані на реалізацію повноважень між учасниками таких відносин, відповідно до випадків певних порушень через котрі застосовуються заходи державного впливу.

Саме універсальною ознакою адміністративно-правового механізму міграції є певна його структурованість, оскільки весь соціальний механізм може мати деяку структуру, яка складається з сумісності елементів, котрі взаємопов'язані та взаємозалежні між собою. Проаналізований даний механізм не є винятком.

Як зазначає Н. Бортник, про те, що саме основними складовими елементами для адміністративно-правового механізму у сфері міграції виступають: правовідносини, котрі передбачені для міграційних процесів та є різновидом саме суспільних відносин, які регламентуються правовими нормами та забезпечують певну взаємодію останніх з необхідними суб'єктами міграції; належні норми права, котрі визначають права й обов'язки, передбачені для суб'єктів міграції; нормативно-правові акти, що регламентують різні сторони певних міграційних процесів, а також вони формують комплексне і універсальне міграційне законодавство; певні державні органи, котрі регулюють міграційні потоки, які виникають в країні, у процесі повсякденної діяльності, а також створюють спеціальні умови для реалізації саме міграційного права; адміністративна відповідальність, котра виступає складовою адміністративного примусу, передбачена для застосування до суб'єктів певних міграційних процесів через порушення ними законодавства України, а також покладає на них певні нові додаткові обов'язки [5, с. 69].

Необхідно розглянути певні складові адміністративно-правового механізму

регулювання міграції детальніше, досліджуючи сутність фактів, а також процесів, які вивчаються. Проте, цьому сприятиме саме цілісний підхід стосовно розгляду міграції як соціальної події, аналізування її розвитку та виникнення, дослідження та оцінювання внутрішніх, а також і зовнішніх зв'язків, суперечностей та закономірностей, тощо.

Отже, можемо констатувати, що саме міграційні процеси, як постійний та невід'ємний елемент історії людства, істотно позначаються на стані та перспективі культурного, економічного, а також соціального розвитку суспільства, створюючи новітні ідеї та збільшуючи творчий потенціал країни.

Слід зазначити, що головними тенденціями сучасної міжнародної міграції можуть бути саме: якісні зміни в світових міграційних процесах; глобалізація міжнародної міграції; визначальна роль економічної, а саме, трудової міграції; вагоме зростання незаконної міграції; прогресивна роль міжнародної міграції у демографічному розвитку певних розвинутих країн; посилення масштабів і поширення географії саме вимушеної міграції; подвійний характер міграційної політики на міжнародному, національному, світовому та регіональному рівнях; фемінізація власне міжнародної міграції, тощо.

Варто зазначити, що в глобалізаційному світі не можливо знайти хоча б одну країну, у якій не було б міграційних проблем. Тому, слід зазначити, таку наявність розділу країн, як: в першу чергу, безперечно, входять країни яких, доволі багато, котрі можуть виступати джерелом виникнення міграційних процесів, а саме законних та незаконних мігрантів, трудових мігрантів, шукачів притулку, біженців тощо. В другу групу, слід віднести країни з вагомим рівнем соціально-економічного розвитку, а також матеріального добробуту. Передусім, це країни саме Європейського Союзу, Японія, США, Австралія, Канада тощо, котрі в наукових джерелах називають реципієнтами, саме країни, які більшою мірою, приймають мігрантів певних категорій, не спричиняючись до виникнення таких громадян на своїй території. В третю чергу, необхідно віднести, саме країни, які одночасно можна кваліфікувати, як реципієнти так і, постачальники трудових мігрантів саме для розвинутих держав. На жаль, до останньої групи

належить і наша країна, з такою особливістю, яка виступає ще й країною-транзитером, тому міграційні переміщення в нашій країні дещо вирізняються багатоманітністю, непрогнозованістю, специфічністю тощо.

Тому така класифікація міграційних процесів в Україні створює аналіз їх як комплексного факту, що охоплює такі складові, як імміграцію, а саме законну або незаконну, еміграцію та її різноманітність, транзитну міграцію, шукачів притулку, біженців тощо.

Теоретичний аналіз проблем міграції в сучасній нашій державі має, перш за все, міждисциплінарний характер, оскільки її досліджують вчені різних галузей знань, а саме: психологи, демографи, соціологи, економісти, спеціалісти з державного управління, філософи, юристи тощо. Міждисциплінарний підхід розкриває політичні та соціально-економічні фактори, що вагомо впливають на міграційну ситуацію, зазначити об'єктивну оцінку її стану, проявити аспекти, які вимагають вдосконалення у сфері правового регулювання. Попри це, така обставина спонукає саме до утворення порівняльної міграціології, як міждисциплінарної галузі.

Трудова міграція виступає основним чинником розвитку національної економіки, котре формує нові соціально-економічні форми робочої сили, адекватні умовам, методи державного регулювання територіальної та професійної мобільності робочої сили, вагомні принципи функціонування робочої сили, а також вироблення соціально-економічної політики країни. Саме залучення до міжнародного співробітництва саме національного ринку робочої сили, проходження на світовий ринок праці, різні соціально-економічні причини для країн-учасниць можуть призвести до можливої необхідності поглибленого дослідження спонукальних мотивів саме міграції робочої сили, а також причин, котрі стримують такий процес.

Слід зазначити, що посилені міграційні процеси, а також спроби певних країн до їх обмеження стали саме спонуканням до масштабної незаконної міграції. Саме на початку XXI століття нелегальну міграцію було включено, світовою спільнотою, в перелік вагомних викликів та загроз міжнародній і національній безпеці разом з тероризмом,

організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів та зброї. Необхідно зазначити, що, з однієї сторони, нелегальна міграція може сприяти розповсюдженню значних загроз, а з іншої сторони вона може виступати саме формою сучасної організованої злочинності, вагомою складовою котрої є саме торгівля людьми з метою забезпечення певного тіньового ринку праці.

Саме створені упродовж останніх десятиліть методологічні принципи та підходи, теоретичні концепції, котрі становлять необхідність знань, сприяють переосмисленню теоретичної спадщини та утворення на її основі нової дієвої міграційної теорії.

Тому вони розглядають всі складові адміністративно-правового механізму регулювання саме міграції, проникаючи у сутність фактів та процесів вивчення, здійснити аналіз вивчення міграції саме як соціального явища, обґрунтувати її виникнення та розвиток, дослідити та оцінити внутрішні й зовнішні зв'язки, суперечності та закономірності тощо. Даний підхід зможе дослідити термін «механізм» в загальному та сформулювати основне визначення адміністративно-правового механізму регулювання саме міграції, як сукупності норм, котрі регулюють певні відносини у сфері діяльності суб'єктів міграції, які спрямовані на реалізацію основних повноважень між учасниками таких відносин, відповідно до порушення котрих можуть бути застосовані заходи державного впливу.

Тому, варто зазначити, що вагомими елементами адміністративно-правового механізму міграції виступають, саме: правовідносини міграції, що регламентуються наявністю правових норм та забезпечують взаємодію останніх з певними суб'єктами міграції; нормативно-правові акти, котрі регламентують різні сторони міграційних процесів та формують комплексне міграційне законодавство; норми права, котрі визначають права та обов'язки саме суб'єктів міграційних правовідносин; певні державні органи, що можуть регулювати міграційними процесами, котрі можуть виникати в державі, у процесі звичайної діяльності, створюючи певні умови для необхідної реалізації міграційного права; адміністративна відповідальність, котра застосовується до суб'єктів міграційних

перемішень через умови порушення ними чинного законодавства країни та може покласти на них нові певні обов'язки.

Важливу роль у правовому регулюванні відіграє Міжнародна організація праці (МОП), метою якої є захист прав трудових мігрантів. МОП розв'язує важливе питання – вироблення політики та пошук ресурсів для управління трудовою міграцією. Цьому значною мірою сприяє ухвала МОП, понад 190 конвенцій (міжнародні угоди) і 202 рекомендації, що сприяють урегулюванню міграційних процесів на світовому рівні. Пріоритетними напрямками в діяльності МОП є реалізація програми гідної праці на національному рівні, реформування трудового законодавства, впорядкування трудових відносин і вирішення спорів, зміцнення потенціалу організацій роботодавців та профспілок при укладанні колективних договорів [7].

Висновки. Отже, слід вважати, що механізм адміністративно-правового регулювання охоплює цілісний комплекс адміністративно-правових заходів, котрі передбачені для забезпечення правових, економічних, організаційних, технологічних й інших необхідних чинників, що пов'язані із забезпеченням особистої безпеки людей. Тому адміністративно-правовий механізм

регулювання трудової міграції населення – це сукупність норм, що регулюють трудові відносини у процесі діяльності суб'єктів міграції, які спрямовані на реалізацію повноважень між учасниками цих відносин, у випадку порушення яких застосовуються заходи державного впливу. Важливими елементами адміністративно-правового механізму трудової міграції населення виступають: правовідносини у сфері міграції, які регламентовані правовими нормами і забезпечують їхню взаємодію з відповідними суб'єктами міграції; норми права, які визначають права та обов'язки суб'єктів трудової міграції; нормативно-правові акти, які регламентують різноманітні сторони міграційних процесів і формують комплексне міграційне законодавство; державні органи, що покликані регулювати міграційні потоки, які виникають у державі у процесі трудової діяльності, створюючи належні умови для реалізації міграційного права; адміністративна відповідальність, котра пов'язана з складовою адміністративного примусу, котрий застосовується до суб'єктів міграційних процесів за умови порушення ними чинного законодавства України; боротьба з незаконною трудовою міграцією та контрабандою тощо.

Список використаних джерел:

1. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько; 2-е изд. перераб. и доп. М.: Юристъ. 2001. 776 с.
2. Колпаков В. К. Административное право. К.: Юринком інтер, 2001. 725 с.
3. Москаль Г. Г. Окремі питання механізму протидії незаконній міграції в Україні. *Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України*. 2005. № 2. С. 159–163.
4. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. М., 1998. 798 с.
5. Бортник Н. П. Правові механізми регулювання міграційних процесів: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 888 с.
6. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 319-320.
7. Міжнародна організація праці. URL: <https://geneva.mfa.gov.ua>.

References:

1. Teoriya gosudarstva y prava: kurs lektsiy / pod red. N. Y. Matuzova, A. V. Malko; 2-e yzd. pererab. y dop. M.: Yuryst. 2001. 776 s.
2. Kolpakov V. K. Administrativne pravo. K.: Yurinkom inter, 2001. 725 s.
3. Moskal H. H. Okremi pytannia mekhanizmu protydii nezakonnii mihratsii v Ukraini. *Visnyk Luhanskoj akademii vnutrishnikh sprav MVS imeni 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy*. 2005. № 2. S. 159–163.

4. Tykhomyrov Yu. A. Kurs admynstratyvnoho prava y protsessa. M., 1998. 798 s.
5. Bortnyk N. P. Pravovi mekhanizmy rehuliuвання mihratsiinykh protsesiv: monohrafiia. Lviv: LvDUVS, 2015. 888 s.
6. Alekseev S. S. Voskhozhdentye k pravu. Poysky y resheniya. M.: Yzdatelstvo NORMA, 2001. S. 319-320.
7. Mizhnarodna orhanizatsiia pratsi. URL: <https://geneva.mfa.gov.ua>.